

ZAMONAVIY VIRTUAL JINOYATLAR: XORIJIY AMALIYOT VA TAHLIL

*Muxammedov Azizxon Shavkatjon o'g'li,
O'zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza
qilish akademiyasi magistraturasi
Inson huquqlariga oid xalqaro huquq fakulteti tinglovchisi.*

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada xorijiy davlatlarda, xususan, umumiy huquq tizimiga mansub mamlakatlarda (Buyuk Britaniya, AQSh, Kanada, Avstraliya, Yangi Zelandiya) onlayn jinoyatlar va kiberxavfsizlikni ta'minlash bo'yicha qabul qilingan huquqiy chora-tadbirlar tahlil qilinadi. Maqolada Buyuk Britaniyaning 2019-yilda qabul qilingan "Onlayn zarar to'g'risidagi Oq kitob" hujjati asosida internetdagi noqonuniy va zararli kontentga qarshi kurashish, texnologik kompaniyalar zimmasiga qo'shimcha majburiyatlar yuklash va mustaqil regulyator joriy etish masalalari muhokama qilinadi.*

*Shuningdek, maqolada kiberjinoyatchilikning rivojlanish omillari, jumladan, global texnologiyalar, anonimlik imkoniyatlarining kengayishi va foydalanuvchilarning raqamli xavfsizlik borasidagi xabardorligi yetarli darajada emasligi kabi jihatlar ko'rib chiqiladi. Kiberjinoyatlar tarkibiy tuzilmasi, ularning an'anaviy jinoyatlardan farqi, shuningdek, Buyuk Britaniyada 1990-yildan buyon amal qilayotgan **Kompyuterlardan suiiste'mol qilish to'g'risidagi qonun** kabi normativ hujjatlarning evolyutsiyasi tahlil qilinadi.*

Alohida e'tibor kiberbulling, onlayn ta'qib va ijtimoiy tarmoqlarda zararli axborot tarqalishining psixologik oqibatlariga qaratilgan. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, kiberbulling an'anaviy zo'ravonlikka qaraganda ancha og'ir psixologik jarohatlar yetkazishi mumkin. Shu munosabat bilan xorijiy tajribada mazkur jinoyatlarga qarshi qaratilgan huquqiy mexanizmlar va ularning samaradorligi ko'rib chiqiladi.

Maqola natijalariga ko'ra, onlayn jinoyatlarga qarshi samarali kurashish uchun xalqaro tajribadan kelib chiqib, milliy qonunchilikni takomillashtirish, texnologik kompaniyalarning javobgarligini oshirish va raqamli savodxonlikni kengaytirish zarurligi ta'kidlanadi.

***Kalit so'zlar:** onlayn jinoyatlar, kiberxavfsizlik, kiberjinoyatchilik, kiberbulling, raqamli texnologiyalar, internet xavfsizligi, ijtimoiy tarmoqlar, onlayn tahdidlar, huquqiy tartibga solish.*

Аннотация. В данной статье анализируются онлайн-преступления и меры обеспечения кибербезопасности, принятые в зарубежных странах, особенно в государствах, относящихся к системе общего права (Великобритания, США, Канада, Австралия, Новая Зеландия). Рассматривается **"Белая книга об онлайн-вреде"**, опубликованная в Великобритании в 2019 году, в которой изложены стратегии борьбы с незаконным и вредоносным контентом в интернете, возложение дополнительных обязанностей на технологические компании и введение независимого регулирующего органа для контроля за соблюдением установленных требований.

Кроме того, в статье исследуются факторы, способствующие росту киберпреступности, включая глобальные технологические изменения, расширенные возможности анонимности и недостаточную осведомленность пользователей в вопросах цифровой безопасности. Рассматриваются структура киберпреступлений, их отличия от традиционных преступлений, а также развитие правовых норм, таких как **Закон о злоупотреблении компьютерами 1990 года**, действующий в Великобритании.

Особое внимание уделяется кибербуллингу, онлайн-издевательствам и психологическим последствиям распространения вредоносного контента в социальных сетях. Исследования показывают, что кибербуллинг может причинять более серьезные психологические травмы, чем традиционные формы запугивания. В этом контексте анализируются правовые механизмы, применяемые в зарубежных странах для борьбы с такими правонарушениями, и оценивается их эффективность.

Результаты исследования подчеркивают необходимость совершенствования национального законодательства с учетом международного опыта, усиления ответственности технологических компаний и повышения цифровой грамотности для эффективной борьбы с онлайн-преступлениями.

Ключевые слова: онлайн-преступления, кибербезопасность, киберпреступность, кибербуллинг, цифровые технологии, интернет-безопасность, социальные сети, онлайн-угрозы, правовое регулирование

Annotation. This article analyzes online crimes and cybersecurity measures adopted in foreign countries, particularly those belonging to the common law system (the United Kingdom, the United States, Canada, Australia, and New Zealand). It examines the 2019 **"Online Harms White Paper"** published in the UK, which outlines strategies to combat illegal and harmful content on the internet, impose additional

responsibilities on technology companies, and introduce an independent regulatory body to oversee compliance.

*Additionally, the article explores the factors contributing to the rise of cybercrime, including global technological advancements, increased anonymity, and the lack of digital security awareness among users. The structure of cybercrimes, their differences from traditional offenses, and the evolution of legal frameworks—such as the **Computer Misuse Act of 1990**, which has been in force in the UK—are discussed.*

Special attention is given to cyberbullying, online harassment, and the psychological consequences of harmful content spread via social networks. Research indicates that cyberbullying can cause more severe psychological trauma than traditional bullying. In this regard, the article reviews the legal mechanisms implemented in foreign countries to address such offenses and assesses their effectiveness.

The findings of the article highlight the necessity of improving national legislation based on international best practices, increasing the accountability of technology companies, and enhancing digital literacy to effectively combat online crimes.

Key words: *online crimes, cybersecurity, cybercrime, cyberbullying, digital technologies, internet safety, social networks, online threats, legal regulation*

Zamonaviy xorijiy jinoyat qonunchiligining eng muhim muammolaridan biri, internet xavfsizligini ta'minlash bo'lib qolmoqda. Internet, barcha ijobiy xususiyatlariga qaramay, ko'pincha noqonuniy maqsadlarda ishlatiladi. Kanadalik professor Ueyn Makkeyning fikriga ko'ra, kiberfazoni katta nazoratsiz jamoat o'yin maydonchasiga qiyoslash mumkin. Unda insofsiz ishtirokchilar boshqalarni ta'qib qilish, qo'rqitish va obro'siga putur yetkazish orqali ularga hissiy va psixologik stress yetkazishlari mumkin, bular esa nisbatan jazosiz qolmoqda.¹

Shaxslarning shaxsiy hayot daxlsizligi huquqini buzadigan zararli onlayn ma'lumotlarni internetda joylashtirish, axborot texnologiyalaridan siyosiy jarayonlarga ta'sir o'tkazish va aralashish uchun foydalanish (masalan, saylovchilar tanloviga ta'sir qilish) davlatlar oldiga xavfsiz Internetni yaratish vazifasini qo'yimoqda. Axborot texnologiyalarining doimiy rivojlanishi va ijtimoiy tarmoqlarning keng tarqalishi hisobga olinsa, bu masala nihoyatda murakkab.

Jamiyat hayotining turli jihatlariga oid tez tarqaladigan "feyk" yangiliklar va boshqa soxta ma'lumotlar – mahsulot yoki dori reklamasi, kasalliklarni davolash

¹ Cm.: MacKay W. Respectful and Responsible Relationships: There's No App for That. The Report of the Nova Scotia Task Force on Bullying and Cyberbullying. February 2012. URL: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2123494&download=yes.

usullari yoki siyosiy voqealarning noto'g'ri yoki buzib talqin qilinishi – jamiyatda xavotir uyg'otmoqda. Bu esa davlat tomonidan faqatgina jinoiy-huquqiy me'yorlarni kuchaytirish orqali emas, balki ijtimoiy tarmoqlar ustidan nazoratni kuchaytirish hamda internet-gigantlarni dezinformatsiya, haqoratli va nafrat uyg'otuvchi bayonotlar hamda boshqa zararli kontentni bloklash va o'chirish majburiyatini yuklovchi qonunlarni qabul qilish orqali ham tartibga solinmoqda.

Yevropa darajasida soxta yangiliklarga qarshi kurash bo'yicha umumiy strategiya ishlab chiqilayotgan bir paytda², ayrim Yevropa davlatlari (Italiya, Germaniya va Fransiya) qonunchiligida bunday nazoratni joriy etish yoki mavjud tartibni yanada kuchaytirish yo'nalishida muayyan o'zgarishlar allaqachon amalga oshirilgan³.

Shunday qilib, Italiya hukumati 2018-yilda onlayn portal yaratdi⁴, u orqali fuqarolar soxta yangiliklar yoki firibgarlik reklamalari haqida xabar berishlari mumkin. "**Qizil tugma**"⁵ deb nomlangan ushbu loyiha foydalanuvchilarga o'z elektron pochta manzilini, dezinformatsiya joylashgan havolani va u tarqalgan ijtimoiy tarmoqlarni ko'rsatish imkonini beradi.

Bunday so'rovlar **Polizia Postale** (kiberjinoyatlar bilan shug'ullanuvchi maxsus politsiya bo'linmasi)ga tekshirish uchun yuboriladi. Agar qonunchilik buzilgan bo'lsa, ish sudga oshiriladi.

Germaniya Federativ Respublikasida 2017-yil 1-sentyabrda Bundestag ijtimoiy tarmoqlarda huquqni qo'llashni yaxshilash to'g'risidagi qonunni (**NetzDG**)⁶, shuningdek, "**Facebook qonuni**" nomi bilan tanilgan hujjatni tasdiqladi.

Ikkinchi jahon urushidan keyin Germaniya nafrat qo'zg'atishga qarshi dunyodagi eng qat'iy qonunlardan birini qabul qilgan bo'lib, unda Xolokostni inkor etish va ozchilik guruhlariga qarshi nafrat qo'zg'atish uchun ozodlikdan mahrum etish jazosi nazarda tutilgan. So'nggi yillarda nemis siyosatchilari internetda bunday harakatlar uchun deyarli javobgarlik yo'qligidan tobora ko'proq xavotir bildira boshladilar⁷.

Yangi qonunga ko'ra, o'ta o'ng "**Germaniya uchun Alternativa**" (AfD) partiyasining kuchli qarshiligiga qaramay (ular bu qonunni "sensor qonuni" deb atashgan), onlayn platformalar 50 million yevrogacha jarima to'lash xavfi ostida

² URL: https://eeas.europa.eu/ru/eu-information-russian/38505/node/38505_bs.

³ См., например: Renda A. The Legal Framework to Address "Fake News": Possible Policy Actions at the EU Level. URL: [http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/619013/IPOL_IDA\(2018\)619013_EN.pdf](http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/619013/IPOL_IDA(2018)619013_EN.pdf).

⁴ URL: www.commissariatodips.it.

⁵ См.: Fake news: da oggi puoi segnalarle alla Polizia. URL: <https://www.poliziadistato.it/articolo/155a6077fdb05e3865595940>

⁶ Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken (NetzDG).

⁷ См.: Oltermann P. Tough new German law puts tech firms and free speech in spotlight. URL: <https://www.theguardian.com/world/2018/jan/05/tough-new-german-law-puts-tech-firms-and-free-speech-in-spotlight>.

qoladi. Agar ular rasmiy ogohlantirish olingandan keyin 24 soat ichida nafrat qo'zg'atuvchi yoki boshqa "bilinib turgan noqonuniy" postlarni o'chirib tashlamasa, ushbu jarima qo'llaniladi.

Noqonuniy kontentni o'chirish uchun kompaniyalarga yetti kun muddat beriladi. Shu tariqa, **Facebook, Twitter, YouTube, Instagram va Snapchat** foydalanuvchilari haqoratli xabarlarni o'chirishni talab qilish uchun yana bir imkoniyatga ega bo'ldi.

Fransiyada 2018-yil 22-dekabrda **№2018-1202-sonli "Axborot manipulyatsiyasiga qarshi kurash to'g'risidagi qonun"**⁸ qabul qilindi. Ushbu qonun sudyalarga saylov kampaniyalari davomida dezinformatsiya deb topilgan onlayn maqolalarni zudlik bilan o'chirish to'g'risida qaror chiqarish huquqini beradi.

Qonunga ko'ra:

- Foydalanuvchilarga shaxsiy ma'lumotlari qanday ishlatilayotgani to'g'risida halol, aniq va shaffof axborot taqdim etilishi lozim.
- Veb-saytlar axborot tarqatish uchun olingan moliyalashtirish manbalarini oshkor etishi shart.
- Fransiya milliy televideniye agentligi xorijiy davlat tomonidan nazorat qilinadigan yoki uning ta'sirida bo'lgan telekanallar efirini to'xtatish huquqiga ega. Agar ushbu telekanallar atayin soxta ma'lumotlar tarqatib, saylov natijalarining haqqoniyligiga ta'sir ko'rsatishi mumkin bo'lsa, efir berish cheklanishi mumkin.

Shuningdek, ushbu qonun bilan Saylov kodeksining 112-moddasi tiklandi. Unga ko'ra, saylov jarayonida tegishli ma'lumotlarni taqdim etish majburiyatini bajarmagan operator bir yilgacha ozodlikdan mahrum etish va 75 ming yevro miqdorida jarima bilan jazolanadi.

Buyuk Britaniyada Internet xavfsizligini kuchaytirish choralari hukumatning ustuvor yo'nalishiga aylangan. Ommaviy axborot vositalarida shaxsiy ma'lumotlarning xavfsizligi 2018-yilgi Shaxsiy ma'lumotlar to'g'risidagi qonun⁹ hamda jinoiy-huquqiy normalar bilan qat'iy tartibga solinadi.

Bugungi kunda asosiy e'tibor:

- Raqamli sohadagi yirik texnologik kompaniyalarning shaffofligini oshirish,
- Soxta yoki zararli ma'lumotlarning tarqalish manbalarini va maqsadlarini aniqlash,
- Ushbu ma'lumotlarning moliyaviy manbalarini ochiq qilish,
- Ularni tezkor bloklash va o'chirish mexanizmlarini ishlab chiqishga qaratilgan.

⁸ LOI n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l'information

⁹ Data Protection Act 2018.

Shu maqsadda hukumat "**Onlayn zararlar**" bo'yicha Oq kitob¹⁰ (White Paper on Online Harms) nomli strategik hujjatni ishlab chiqdi. Ushbu hujjat chop etilishidan oldin parlament qo'mitalari va Huquqni isloh qilish komissiyasi tomonidan onlayn zarar masalasi keng tahlil qilingan.

Masalan, 2018-yil oktabr oyida Jamoatlar palatasida muhokama qilingan "Dezinformatsiya va feyk yangiliklar" maxsus hisobotida hukumatga 56 ta tavsiya berildi. Ushbu tavsiyalar yirik texnologik kompaniyalarning cheklanmagan ravishda tez o'sishini oldini olish yoki ularni tegishli tartibga solish tizimiga bo'ysundirish kabi takliflarni o'z ichiga olgan¹¹.

Buyuk Britaniyada Internetni tartibga solish bo'yicha qonuniy vositalar allaqachon mavjud (masalan, maxfiylik va shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish, monopoliyaga qarshi va raqobat qonunchiligi bilan bog'liq me'yorlar). Shu sababli, ushbu tartib-qoidalarni raqamli kompaniyalarga ham tatbiq etish taklif qilingan.

Shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash va ularni siyosiy kampaniyalarda ishlatish sohasi muhim hisoblanib, regulyatorlar tomonidan qat'iy nazorat qilinishi kerak. Shunday qilib, texnologik kompaniyalarga o'z platformalarida tarqatilayotgan ma'lumotlar uchun to'liq javobgarlik yuklash maqsad qilingan.

Hisobotda, shuningdek, texnologik kompaniyalar zimmasiga o'z veb-saytlarida zararli yoki noqonuniy kontentga qarshi kurashish bo'yicha aniq huquqiy majburiyatlarni yuklash va mustaqil tartibga solish tizimini joriy etish zarurligi ta'kidlangan.

Shu munosabat bilan quyidagi chora-tadbirlar taklif etilgan:

- Mustaqil regulyator tayinlash, u zararli kontentni aniqlash mezonlarini belgilash va texnologik kompaniyalarning Etika kodeksiga rioya etishini nazorat qilish vakolatiga ega bo'lishi kerak.
- Etika kodeksi texnologik mutaxassislar tomonidan ishlab chiqilishi, unda ijtimoiy tarmoqlarda qanday kontent qabul qilinishi yoki taqiqlanishi lozimligi aniq belgilanishi lozim.
- Ushbu yo'riqnomalarda foydalanuvchilarga zarar yetkazishi mumkin bo'lgan va noqonuniy kontent turlari haqida batafsil tushuntirish berilishi kerak.
- Foydalanuvchilar ushbu zararli kontent mavjudligi haqida kompaniyalarga oson va tezkor ravishda xabar bera olishi, texnologik kompaniyalar esa uni mustaqil ravishda aniqlash va olib tashlash imkoniga ega bo'lishi lozim.

¹⁰ Online Harms White Paper. April 2019. URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/793360/Online_Harms_White_Paper.pdf.

¹¹ CM.: House of Commons Digital, Culture, Media and Sport Committee Disinformation and "Fake News": Final Report Eighth Report of Session 2017-19. 14 February 2019.

Shu bilan birga, texnologik kompaniyalarga zararli va noqonuniy kontentni o'z platformalaridan o'z vaqtida olib tashlamalik uchun aniq huquqiy javobgarlik belgilash taklif qilingan.

Bu doirada quyidagi choralar ko'rilishi kerak:

- Kompaniyalar zararli kontentni aniqlash va bartaraf etish bo'yicha samarali tizimlarga ega bo'lishi hamda kiberxavfsizlik strukturalarini shakllantirishi lozim.
- Dasturiy ta'minot ishlab chiqish bilan shug'ullanuvchi muhandislar ham o'z majburiyatlarini bajarmasa, kompaniya bilan bir qatorda huquqiy javobgarlikka tortilishi mumkin.
- Mustaqil regulyatorga, agar kompaniyalar o'z majburiyatlarini bajarmasa yoki harakatsizlik qilsa, ularga nisbatan sud jarayonlarini boshlash va katta miqdorda jarimalar solish huquqi berilishi kerak.

Hisobot mualliflari fikricha, hozirda ushbu vazifalarni bajarayotgan Axborot masalalari bo'yicha vakolatli organ (**The Information Commissioner's Office – ICO**) vakolatlari kengaytirilishi kerak. ICO Internetning "Yovvoyi G'arb" muhitida samarali ishlaydigan "sherif" rolini bajarishi lozim.

Internet insonlarga axborot olish va dunyo bo'ylab muloqot qilish uchun keng imkoniyatlar yaratgan bo'lsa-da, u haqiqatni buzish, chalg'itish, nafrat va beqarorlikni keltirib chiqarish salohiyatiga ham ega. Buning asosiy sababi – Internetning insoniyat tarixida misli ko'rilmagan miqyos va tezlikda ishlashidir.

Bundan tashqari, ijtimoiy tarmoq platformalari "**eko-xonalar**" (echo chambers) va "**filtrlash pufakchalari**" (filter bubbles) algoritmlaridan foydalanadi, bu esa foydalanuvchilarga faqat bitta turdagi kontentni ko'rsatib, turli nuqtai nazarlarni cheklab qo'yadi. Natijada, foydalanuvchilar qarama-qarshi fikrlar yoki rad etuvchi dalillarni ko'rmaydi, bu esa dezinformatsiyaning keng tarqalishiga xizmat qiladi.

Buyuk Britaniya hukumatining strategiyasi tayyorlanayotgan vaqtda mamlakatda quyidagi muammolar mavjud edi:

- Jinoyat qonunchiligining onlayn va oflayn jinoyatlarga nisbatan muvofiqlashtirilmaganligi.
- Onlayn jinoyatlardan jabrlangan shaxslarni himoya qilish bo'yicha yetarli choralar yo'qligi.

Shu sababli, onlayn jinoyatlarga qarshi kurashish va jabrlanuvchilarning huquqlarini himoya qilish bo'yicha huquqiy mexanizmlarni yanada kuchaytirish masalasi kun tartibiga qo'yilgan.

Buyuk Britaniyada onlayn va oflayn jinoyatlarga oid qonunchilikning muvofiqlashtirilmaganligi Angliya va Uels Huquqni isloh qilish komissiyasi (**Law**

Commission for England and Wales) tomonidan aniqlanib, chuqur xavotir uygʻotgan. Ushbu masala Britaniya parlamenti topshirigʻiga binoan Raqamli texnologiyalar, madaniyat, ommaviy axborot vositalari va sport vazirligi hamda Ichki ishlar vazirligi ishtirokida oʻrganilgan.

Jinoyat huquqi boʻyicha mutaxassis professor Devid Ormerod shunday taʼkidlagan: “Amaldagi jinoyat qonunchiligi onlayn tahqirlash, ijtimoiy tarmoqlarda ommaviy va uyushgan zoʻravonlik ("Pile on" harassment) yoki maxfiylik huquqlarining buzilishi kabi xatti-harakatlardan jabrlanganlarni yetarlicha himoya qila olmaydi”.

2018-yil 1-noyabrda eʼlon qilingan tahliliy hisobotda Jinoyat huquqi komissiyasi amaldagi jinoyat qonunlarini zudlik bilan isloh qilish va ularni yagona tizimga keltirishga chaqirgan¹².

Biroq, ushbu hisobot faqatgina onlayn tahdid va taʼqib mavzusini qamrab olgan boʻlib, bolalar jinsiy ekspluatatsiyasi, terroristik jinoyatlar yoki ijtimoiy tarmoqlar masʼuliyati kabi boshqa dolzarb muammolarni qamrab olmagan. Shu sababli, bu mavzular boʻyicha Komissiya hozirda alohida hujjat ustida ishlamoqda.

2019-yil aprel oyida Britaniya hukumati rasmiy **“Oq kitob”** (White Paper) versiyasini eʼlon qildi va uni jamoatchilik muhokamasi va maslahatlar uchun taqdim etdi.

Ushbu hujjatning asosiy gʻoyasi internet-kompaniyalar zimmasiga noqonuniy va zararli kontentni ijtimoiy tarmoqlardan oʻz vaqtida oʻchirish majburiyatini yuklash hamda belgilangan talablarga rioya etilishini maxsus regulyator orqali nazorat qilishdan iborat.

Strategik hujjat quyidagi asosiy jihatlarni oʻz ichiga oladi:

- Texnologik kompaniyalar ustidan yangi nazorat va javobgarlik tizimini yaratish, bu esa avvalgi oʻz-oʻzini tartibga solish modelidan ancha qatʼiyroq boʻladi.
- Internetda noqonuniy va zararli kontentning keng tarqalganligi hamda jamoatchilik xavotirining yuqori darajasi hisobga olinib, raqamli iqtisodiyot xavfsizligini taʼminlash uchun yangi huquqiy baza ishlab chiqish zarur.
- Onlayn xizmatlar koʻrsatuvchi kompaniyalarning aniq majburiyatlarini belgilash orqali jamiyat ishonchini tiklash.

Bu rejalarining amalga oshirilishi nafaqat Buyuk Britaniyada, balki butun dunyoda internet xavfsizligini oshirish va fuqarolarni zararli onlayn faoliyatlardan himoya qilishga qaratilgan¹³.

¹² CM.: Reform of the Criminal Law Needed to Protect Victims from Online Abuse says Law Commission. 1 November 2018. URL: <https://www.lawcom.gov.uk/reform-of-the-criminal-law-needed-to-protect-victims-from-online-abuse-says-law-commission/>.

¹³ CM.: Online Harms White Paper — Executive summary. 8 April 2019. URL: <https://www.gov.uk/government/consultations/online-harms-white-paper/online-harms-white-paper-executivesummary--2>.

Buyuk Britaniyaning yangi normativ-huquqiy bazasi internet foydalanuvchilarining, ayniqsa, bolalarning xavfsizligini ta'minlash bo'yicha texnologik kompaniyalar zimmasidagi majburiyatlarni aniq belgilaydi.

Asosiy jihatlar:

- Zararli kontent va noqonuniy faoliyatga qarshi samarali choralar joriy etish.
- Mustaqil regulyator tomonidan nazorat va standartlar belgilanishi.
- Hisobot berish talablari va kuchli majburlov mexanizmlarini qo'llash.
- Dunyo miqyosida yagona va izchil yondashuvni shakllantirish.

Nima uchun bu muhim? Buyuk Britaniyada internet hayotning ajralmas qismiga aylangan. Har 10 nafar kattadan 9 nafari internetdan foydalanadi¹⁴, 99% 12-15 yoshli bolalar esa haftasiga o'rtacha 20,5 soat vaqt sarflaydi¹⁵. Shu bois, onlayn xavfsizlik choralari jamiyatning barcha qatlamlari uchun dolzarb masala sanaladi.

Buyuk Britaniyaning "Oq kitobi" bo'yicha onlayn xavflarni tasniflash 3 ta asosiy kategoriyalarga bo'linadi. Hozirgi kunda e'tibor milliy xavfsizlik va bolalarning jismoniy xavfsizligiga tahdid soluvchi zararli kontentga qaratilgan. Ayniqsa, internetdagi zo'ravonlik va tahqirlash bolalarga jiddiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

1-kategoriya: Qonunchilik bilan allaqachon taqiqlangan zararli kontent
Bu turdagi onlayn faoliyat qonuniy jihatdan aniq cheklangan va jinoiy javobgarlikni keltirib chiqaradi:

- Bolalar jinsiy ekspluatatsiyasi va zo'ravonlik
- Terrorchilik faoliyati
- Organizatsiyalashgan noqonuniy immigratsiya
- Zamonaviy qullik
- Ekstremal pornografiya
- Pornografik kontent orqali qasos olish ("pornomest")
- Taqib qilish (harassment) va kiber-taqib (cyberstalking)
- Nafrat qo'zg'atish (hate speech)
- O'z joniga qasd qilishni targ'ib qilish yoki bunga undash
- Zo'ravonlikka chaqirish
- Giyohvand moddalar, qurol-yarog' va boshqa noqonuniy mahsulotlarni sotish
- Qamoqxonadan noqonuniy yuklangan ma'lumotlar
- Sexting (18 yoshgacha bo'lgan shaxslarning noo'rin yoki jinsiy tusdagi tasvirlarini yaratish, saqlash yoki tarqatish)

¹⁴ C M.: Of com (2018). A dults' Media Use and Attitudes Report. URL: https://www.ofcom.org.uk/_data/assets/pdf_file/0011/113222/Adults-Media-Use-and-Attitudes-Report-2018.pdf.

¹⁵ C M.: Ofcom (2018). Children and Parents: Media Use and Attitudes Report. URL: <https://www.ofcom.org.uk/research-anddata/media-literacy-research/children/children-and-parents-media-use-and-attitudes-report-2018>.

Bu kontent allaqachon mavjud jinoiy qonunchilik doirasida nazorat qilinadi, ammo "Oq kitob" doirasida texnologik kompaniyalarga ularni yanada faol olib tashlash majburiyati yuklanmoqda.

2-kategoriya: Aniq qonuniy ta'rifga ega bo'lmagan zararli kontent Bu turdagi onlayn tahdidlar qonunlarda aniq belgilanmagan bo'lsa-da, ular jamiyat va shaxslar uchun xavfli deb hisoblanadi:

- Kiberbulling va trolling
- Ekstremistik mazmundagi ma'lumotlar
- Majburiy nazorat (psixologik yoki iqtisodiy bosim orqali boshqarish)
- Qo'rqitish va tahdid qilish
- Dezinformatsiya (yolg'on yoki manipulyativ ma'lumotlar tarqatish)
- Zo'ravonlikni targ'ib qilish
- O'ziga zarar yetkazishga undash yoki targ'ib qilish
- Ayollar jinsiy a'zolarini majruh qilishga undovchi targ'ibot

Bu kontentlar odatda jinoyat deb topilmasa ham, hukumat va texnologik kompaniyalar ularga qarshi chora ko'rishni muhim deb hisoblamoqda. Shu sababli, mustaqil regulyator texnologik kompaniyalarga ushbu zararli kontentni tezkorlik bilan yo'q qilish bo'yicha talablar qo'yadi.

3-kategoriya: Faqat katta yoshdagilarga ruxsat etilgan kontent Bu turdagi onlayn faoliyat katta yoshdagilarga mo'ljallangan bo'lib, uni bolalar va voyaga yetmaganlar uchun cheklash talab etiladi:

- Legal pornografiya (lekin faqat voyaga yetganlarga ruxsat berilgan)
- Ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish yoshini cheklash (13 yosh va 18 yosh chegaralari)
- Onlayn tanishuv ilovalaridan foydalanish yoshini cheklash
- Internetda haddan tashqari uzoq vaqt o'tkazish muammosi

Ushbu kontent noqonuniy bo'lmasa ham, onlayn platformalar ushbu materiallarga yosh bo'yicha cheklov qo'yishi shart. Hukumatning asosiy maqsadi – voyaga yetmaganlarni zararli kontentdan himoya qilish va ularning ruhiy va jismoniy salomatligini ta'minlash.

Britaniya hukumati tomonidan ishlab chiqilgan "Onlayn zararlarni bo'yicha Oq kitob" (White Paper on Online Harms) barcha turdagi onlayn zararlarni qamrab olmaydi. Quyidagi sohalar ushbu strategiyaning doirasiga kirmaydi, chunki ular allaqachon boshqa davlat dasturlari va qonunchilik bilan tartibga solinadi:

1. Raqobat qonunchiligiga zid harakatlar
 - Monopoliyaga qarshi qonunbuzarliklar
 - Noqonuniy savdo amaliyotlari

2. Intellektual mulk huquqlarini buzish
 - Mualliflik huquqlari va patentlarning noqonuniy buzilishi
3. Firibgarlik va moliyaviy jinoyatlar
 - Onlayn firibgarlik (masalan, phishing, kredit firibgarligi)
 - Bank sektori va davlat organlari bilan hamkorlikda amalga oshirilayotgan firibgarlikka qarshi chora-tadbirlar

Bu sohalarni tartibga solish Britaniya hukumati tomonidan alohida dasturlar va qonunchilik loyihalari orqali amalga oshiriladi. Masalan:

- "Firibgarlikka qarshi qo'shma ishchi guruhi" (Joint Fraud Taskforce) banklar, huquq-tartibot organlari va davlat sektorining hamkorligida onlayn firibgarlik va moliyaviy jinoyatlarga qarshi kurashadi. "Milliy kiberxavfsizlik strategiyasi" (National Cyber Security Strategy 2016–2021)¹⁶ shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish, kiberhujumlarning oldini olish va firibgarlarni aniqlashga qaratilgan.

Shunday qilib, "Oq kitob" asosan ijtimoiy tarmoqlar va internet platformalaridagi zararli kontentga qaratilgan bo'lib, iqtisodiy firibgarlik yoki raqobat qonunchiligiga oid muammolar boshqa maxsus strategiyalar orqali nazorat qilinadi.

Internet xavfsizligi bo'yicha yangi strategiya faqat cheklangan masalalarni o'z ichiga oladi va jinoyat huquqini isloh qilish bo'yicha aniq mexanizmlarni taklif qilmaydi. Shu bilan birga, jinoyat huquqi internet rivojlanishi bilan yangi o'zgarishlarga duch kelmoqda, ayniqsa kiberjinoyatchilikning o'sishi bilan.

Kiberjinoyatchilikning tez tarqalishiga ta'sir qiluvchi uch asosiy omil:

1. Texnologik rivojlanish va ijtimoiy tarmoqlar
 - Global axborot almashinuvi imkoniyatlari
 - Yangi kommunikatsiya shakllari orqali jinoyatlar sodir etishning osonlashishi
2. Anonimlik va shifrlash texnologiyalari
 - Jinoyatchilarning kuzatuvdan qochishi va shaxsini yashirishi
 - Darknet orqali noqonuniy faoliyat yuritish imkoniyati
3. Odamlarning xavfsizlik masalasiga beparvoligi
 - Shaxsiy ma'lumotlarni o'ylamay oshkor qilish
 - Kiberxavfsizlik choralari yetarli darajada bilmaslik

Britaniya hukumati "**Jiddiy va tashkil etilgan jinoyatchilik strategiyasi**" (Serious and Organised Crime Strategy) orqali darknet va boshqa yashirin internet faoliyatlarini tartibga solishga harakat qilmoqda¹⁷.

¹⁶ URL: <https://www.gov.uk/government/publications/nationalcyber-security-strategy-2016-to-2021>.

¹⁷ URL: <https://www.gov.uk/government/publications/seriousand-organised-crime-strategy-2018>.

Biroq, zamonaviy jinoyat huquqi hamon kiberjinoyatchilikka yetarlicha moslasha olmayapti, chunki:

- An'anaviy qonunlar yangi texnologiyalarga nisbatan samarasiz bo'lib qolmoqda.
- Jinoyatchilar tezkor texnologik vositalardan foydalangan holda o'z usullarini doimiy ravishda takomillashtirishmoqda.
- Huquqni muhofaza qilish organlari esa ushbu yangi tahdidlarga yetarlicha tez javob bera olmayapti.

Shu sababli, jinoyat huquqining kelajakdagi rivojlanishi kiberjinoyatlarga qarshi kurash mexanizmlarini yaxshilash va ularni global miqyosda tartibga solish bilan bog'liq bo'ladi.

Zamonaviy davlatlar kiberjinoyatlarga nisbatan yangi huquqiy mexanizmlar joriy etishga majbur¹⁸. Chunki bu jinoyatlar:

- Jismoniy shaxslarning psixologik va ijtimoiy holatiga jiddiy zarar yetkazadi.
- Moliyaviy firibgarlik va ma'lumotlar o'g'irlanishi orqali jamoatchilik ishonchini pasaytiradi.
- Davlat xavfsizligiga tahdid soladigan xakerlik hujumlariga olib kelishi mumkin.

Umumiy huquq tizimiga ega davlatlarning tajribasi (Buyuk Britaniya, AQSh, Kanada, Avstraliya, Yangi Zelandiya) bu borada muhim model bo'lib xizmat qiladi. Ushbu mamlakatlar quyidagi yondashuvlarni qo'llaydi:

1. Kiberjinoyatlarga qarshi alohida qonunchilik bazasi

- Buyuk Britaniya: **Computer Misuse Act (1990)** – kompyuter tizimlariga ruxsatsiz kirish va ma'lumotlarni buzish uchun jinoiy javobgarlikni belgilaydi.
- AQSh: **Computer Fraud and Abuse Act (CFAA, 1986)** – kiberjinoyatchilik va davlat ma'lumotlariga ruxsatsiz kirish uchun javobgarlikni o'z ichiga oladi.

2. Maxsus huquqni muhofaza qilish organlari

- Buyuk Britaniyada **National Crime Agency (NCA)** va **Cyber Crime Unit** faoliyat yuritadi.
- AQShda **FBI Cyber Division** va **Homeland Security's Cyber Crimes Center**.
- Kanadada **Canadian Centre for Cyber Security**.

3. Xalqaro hamkorlik va ekstraditsiya masalalari

- **Budapesht konvensiyasi** – kiberyovuzlikka qarshi xalqaro kelishuv.
- **Five Eyes alyansi** – AQSh, Buyuk Britaniya, Kanada, Avstraliya va Yangi Zelandiyaning razvedka hamkorligi.

¹⁸ О современных направлениях криминализации в зару-бежных странах см.: Криминализация и декриминализация как формы преобразования уголовного законодательства: монография / отв. ред. В.П. Кашепов. М., 2018. С. 208—273.

Bu davlatlar nafaqat yangi jinoyat tarkiblarini joriy etmoqda, balki jazolarni keskinlashtirish orqali onlayn jinoyatlarga qarshi kurashni kuchaytirib bormoqda. Shu sababli, ularning tajribasi boshqa mamlakatlar uchun ham samarali huquqiy model sifatida xizmat qilishi mumkin.

Buyuk Britaniyada raqamli texnologiyalardan jinoyat maqsadida foydalanishga qarshi qaratilgan qonunchilik **1990-yildagi Kompyuterdan noto‘g‘ri foydalanish to‘g‘risidagi qonun (Computer Misuse Act 1990)** qabul qilinganidan beri amalda¹⁹. O‘shandan beri ushbu qonunga bir necha bor o‘zgartirishlar kiritilib, zamonaviy texnologiyalar yordamida sodir etilayotgan jinoyatlarga nisbatan jazo choralari kuchaytirildi.

Bu o‘zgarishlar ikkita asosiy turdagi huquqbuzarliklarga qaratilgan:

1. Faqat kiberjinoyatlarga xos jinoyatlar (Cyber-dependent crimes)

- Kompyuter tizimlariga ruxsatsiz kirish va ularni buzish.
- Kiberhujumlar (masalan, DDoS hujumlari) va zararli dasturlarni yaratish hamda tarqatish.
- Shaxsiy ma’lumotlarni noqonuniy yig‘ish va ularni tijorat maqsadida ishlatish.

2. Texnologiyalar orqali sodir etilayotgan an’anaviy jinoyatlar (Cyber-enabled crimes)

- Moliyaviy firibgarlik va onlayn pul yuvish.
- Kiberstalking (onlayn ta’qib qilish), kiberbulling va internet orqali qo‘rqitish.
- Xakerlik orqali noqonuniy axborot yig‘ish va shaxsiy ma’lumotlarni sotish.

Buyuk Britaniyada kiberjinoyatlar uchun jazolar keskinlashgan.

- 2015-yildagi o‘zgartirishlar: Kiberhujumlar uchun minimal jazo 2 yildan 10 yilgacha oshirildi.
- Serious Crime Act 2015: DDoS hujumlari va zararli dasturlarni yaratganlik uchun umrbod qamoq jazosi belgilandi.
- Data Protection Act 2018 (GDPR asosida): Ma’lumotlarni noqonuniy ishlatganlik uchun 20 million yevrogacha jarima yoki kompaniyaning yillik daromadining 4% miqdorida jarima joriy qilindi.

Shunday qilib, Buyuk Britaniya kiberjinoyatlarga qarshi huquqiy choralarni doimiy ravishda takomillashtirib bormoqda, va bu yondashuv boshqa mamlakatlar uchun ham samarali model bo‘lishi mumkin.

Internetning keng tarqalishi bilan ijtimoiy tarmoqlardagi tazyiq (kiberbulling) odatiy bullingga qaraganda yanada og‘ir shaklga aylandi. Bu jabrlanuvchilarga kuchli

¹⁹ Computer Misuse Act 1990; подробнее см.: Голованова Н.А. Уголовное право Англии: учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры. М., 2017. С. 144—148; Семькина О.С. Противодействие киберпреступности за рубежом // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2016. № 6. С. 104—113.

stress va tushkunlik keltirib, ularni o'z joniga qasd qilish fikriga olib borishi mumkin, ayniqsa gap bolalar va o'smirlar haqida ketganda.

Kiberbullingning xavfi shundaki, onlayn tahqirlash auditoriyasi cheksiz darajada kengayishi mumkin, va bu holatda zo'ravon o'z shaxsini yashirish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Kiberbulling bilan bog'liq muammolarni chuqur o'rganish natijasida avlodlar o'rtasidagi texnologik tafovut ham aniq ko'rinib turibdi.

- Ijtimoiy tarmoqlar odamlarning muloqot qilish usullarini keskin o'zgartirdi.
- Keksalar ko'pincha yangi texnologiyalar va ijtimoiy tarmoqlarning o'ziga xos tili bilan ishlashda qiynaladi.
- Bu esa yoshlar va keksa avlod o'rtasidagi tushunmovchiliklarni yanada chuqurlashtiradi.

Bugungi kunda ko'plab o'smirlar uchun "virtual dunyo" – ularning haqiqiy hayotiga aylandi. Ular Facebook, Twitter, chatlar va cheksiz SMS yoki elektron xabarlar orqali doimiy muloqotda bo'ladilar. Shu sababli, kiberbulling jabrlanuvchining hayotiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan omilga aylanadi, va uning oldini olish jamiyat uchun dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda.

Kiberbulling xavflariga qarshi kurashish uchun kattalar ijtimoiy tarmoqlar va virtual haqiqat yoshlar hayotida qanday muhim rol o'ynashini yaxshiroq tushinishlari kerak. Ba'zan bu omillar tabiat yoki haqiqiy hayotdagi odamlar bilan bo'lgan muloqotdan ham ustun turishi mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarning o'zgartiruvchi, hatto inqilobiy xususiyatlari va ularning ayniqsa yosh avlodga ta'siri chuqur tahlil va o'rganishga loyiqdir. Kattalar bu jarayonni tushunib yetmas ekan, kiberbulling muammosini to'liq bartaraf etish qiyin bo'ladi.

Bugungi va kelajakdagi texnologiyalar taqdim etayotgan imkoniyatlar hayratlanarlidir, biroq yangi texnologiyalar zarar yetkazish uchun kuchli qurolga ham aylanishi mumkin. Maktablar va boshqa o'quv muassasalarida bulling uzoq vaqtdan beri mavjud bo'lsa-da, faqat yaqinda u qonunchilik chora-tadbirlarini talab qiladigan jiddiy muammo sifatida tan olinib boshlandi.

Bundan tashqari, tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, kiberbulling qurbonlari an'anaviy tazyiq va tahqirlarga uchraganlarga nisbatan ruhiy salomatligiga jiddiyroq salbiy ta'sir qiladi. Masalan, 2010-yilda Avstraliya va Shveysariyada o'tkazilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, unda 374 shveysariyalik va 1320 avstraliyalik o'smir ishtirok etgan, kiberbulling qurbonlari an'anaviy tahqirlarga uchragan tengdoshlariga qaraganda depressiv simptomlarga sezilarli darajada ko'proq moyil bo'lishgan²⁰.

²⁰ CM.: Perren S. et al. Bullying in School and Cyberspace:

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi nafaqat qulayliklar, balki yangi xavfsizlik tahdidlarini ham yuzaga keltirmoqda. Kiberjinoyatlar, zararli kontent va onlayn tahdidlarning oldini olish davlatlar uchun muhim vazifaga aylandi. Bu muammolarni hal qilish uchun huquqiy tartibga solish, texnologik nazorat va raqamli savodxonlikni oshirish kabi kompleks yondashuv zarur. Internet xavfsizligini ta'minlashda davlat, xususiy sektor va jamiyatning o'zaro hamkorligi muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. ЕС от 23.11.2001 года «Конвенцию о компьютерных преступлениях». Будапешт, Серии европейских договоров - № 185. <https://rm.coe.int/1680081580>.
2. Barge J.D. Policy for Prohibiting Bullying, Harassment and Intimidation. URL: https://www.gadoe.org/Curriculum-Instruction-and-assessment/Curriculum-and-Instruction/Documents/GaDOE%20Bullying%20Policy_August%202011.pdf.
3. Campbell M. Victims' Perceptions of Traditional and Cyberbullying, and the Psychological Correlates of their Victimization // Emotional and Behavioural Difficulties, 2012, vol. 17, iss. 3, no. 1.
4. Cheer U. Abusive and Offensive Communications: the Criminal Law of New Zealand. URL: <https://s3-eu-west-2.amazonaws.com/lawcom-prod-storage-11jsxou24uy7q/uploads/2018/11/New-Zealand-U-Cheer.pdf>.
5. Fake news: da oggi puoi segnalarle alla Polizia. URL: <https://www.poliziadistato.it/articolo/155a6077fdb05e3865595940>.
6. Government response to the Internet Safety Strategy Green Paper. May 2018. URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/708873/Government_Response_to_the_Internet_Safety_Strategy_Green_Paper_-_Final.pdf.
7. ONS crime stats: fraud & cyber crime still dominate. URL: <https://www.techuk.org/insights/news/item/13518-ons-crime-stats-fraudcyber-crime-still-dominate>.